

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.18253976

Научная статья

ОЦЕНКА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ УГРОЗ И УЯЗВИМОСТЕЙ

INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT OF THE ANDROID OPERATING SYSTEM BASED ON THREAT AND VULNERABILITY MODELING METHODOLOGY

ПЕТРИЩЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,

*кандидат экономических наук, доцент,
Волгоградский государственный университет.*

КРАВЧЕНКО АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

Волгоградский государственный университет.

ЯКОВЛЕВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ,

Волгоградский государственный университет.

PETRISHCHEVA TATYANA SERGEEVNA,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Volgograd State University.*

KRAVCHENKO ANDREY YURYEVICH,

Volgograd State University.

YAKOVLEV MAKSIM DMITRIEVICH,

Volgograd state University.

В работе выполнена риск-ориентированная оценка Trojan-угроз для смартфона под управлением Android как критичного информационного ресурса. Показано, что ключевым фактором успешной реализации троянов остаётся получение критичных разрешений, часто обеспечиваемое социальной инженерией и злоупотреблением расширенными системными привилегиями. Применение количественной методики оценки риска на основе моделирования угроз и уязвимостей позволило сравнить уровень риска до и после внедрения контрмер. Предложенный комплекс ограничений разрешений, реализованный по принципу «запрет по умолчанию» и минимально необходимых прав, снизил риск с 98,5 до 23,4 у.е., что соответствует уменьшению интегрального риска на 76,2 %. Основными выводами в работе являются снижение совокупного риска при ограничении критичных разрешений и подтверждение эффективности профилактического подхода, основанного на минимально необходимых правах.

The paper performs a risk-oriented assessment of Trojan threats for Android smartphones as critical information resources. It is shown that the key factor in the successful execution of Trojan attacks remains the acquisition of critical permissions, often facilitated by social engineering and the abuse of extended system privileges. The application of a quantitative risk assessment methodology based on threat and vulnerability modeling allowed for a comparison of risk levels before and after the implementation of countermeasures. The proposed set of permission restrictions, implemented according to the «default-deny» and «least privilege» principles, reduced the risk from 98,5 to 23,4 conventional units, which corresponds to a 76,2 %

decrease in integrated risk. The main conclusions of the study are the reduction of cumulative risk through the limitation of critical permissions and the validation of the effectiveness of a proactive approach based on the principle of least privilege.

Ключевые слова: Android, троянские программы, оценка риска, разрешения приложений, социальная инженерия, контрмеры, киберугрозы, мобильная безопасность.

Key words: Android, Trojan programs, risk assessment, application permissions, social engineering, countermeasures, cyber threats, mobile security.

Тема киберугроз для Android остаётся актуальной из-за широкого распространения платформы. Согласно StatCounter, в ноябре 2025 года доля Android среди мобильных операционных систем (ОС) в мире составляла примерно 72 %, то соответствует более чем 3 млрд активных устройств в более чем 190 странах [7, с. 921]. Android является операционной системой с открытым исходным кодом и этим нередко пользуются злоумышленники, поскольку открытость платформы позволяет им быстрее изучать её компоненты, находить слабые места и создавать вредоносные приложения под обнаруженные уязвимости [5, с. 52]. Актуальность проблемы усиливается распространением троянских программ, которые относятся к наиболее опасным классам вредоносного программного обеспечения (ПО) [11, с. 83]. На рисунке 1 показана доля пользователей, атакованных определёнными типами вредоносных или потенциально нежелательных программ за первые три квартала 2025 года, среди всех атакованных пользователей мобильных продуктов «Лаборатории Касперского» [8].

Рис.1. Доля атакованных пользователей по типам угроз в 2025 г.

Наибольшая доля атакованных пользователей пришлась на Trojan-Banker. Это скрытое вредоносное ПО, которое может долго оставаться незаметным. Обычно такие трояны активизируются при посещении сайтов онлайн-банкинга, перехватывают логины и пароли и пе-

редают их злоумышленникам [10, с. 145–146]. Вторую позицию занимают Trojan-Spy, применяемые для слежки за действиями пользователя и кражи данных [1, с. 618]. На третьем месте Trojan-Downloader устанавливает на устройство новые версии вредоносного ПО, включая другие трояны и рекламные программы [2, с. 70]. Trojan-Dropper, как правило, не наносит ущерб напрямую, а скрытно разворачивает на устройстве другие инструменты, причём в отличие от Trojan-Downloader он уже содержит компоненты внутри и после запуска извлекает полезную нагрузку, сохраняя её в памяти устройства [6, с. 49–50]. Далее в классификации выделяются Trojan-Ransom, блокирующий устройство и требующий выкуп [9, с. 706], Trojan-SMS, монетизируемый через платные сообщения и подписки с возможностью перехвата входящих сообщений, а также Trojan-Clicker, который работает в фоновом режиме, автоматически открывает рекламные объявления и веб-страницы, увеличивая расход энергии, сетевой трафик и снижая производительность.

Все перечисленные типы объединяет зависимость от разрешений, выданных самим пользователем, поэтому ключевым фактором распространения остаётся социальная инженерия, когда вредоносные приложения маскируются под полезные сервисы, включая банкинг, госуслуги, доставку, антивирус и обновления, и побуждают человека подтвердить избыточные права, без которых заражение и кража данных были бы значительно сложнее.

Для перехода от качественного описания механизма заражения к количественной оценке в настоящей работе применяется методика оценки рисков для устройства с операционной системой Android на основе модели угроз и уязвимостей (табл. 1). В рамках адаптации методики к выбранному активу (смартфон Android) в качестве угроз рассматриваются классы вредоносного ПО (типы троянов), а уязвимости в терминах модели задаются как конкретные права и условия, необходимые злоумышленнику для реализации соответствующего сценария [3, с. 7–10].

Таблица 1. Техническое описание угроз типа «троян» и уязвимостей операционной системы Android

	Угрозы	Уязвимости
Смартфон с операционной системой Android (критичность ресурса: 100 у.е.)	Угроза 1. Trojan-Banker	Уязвимость 1. Пользователь выдал доступ к специальным возможностям
		Уязвимость 2. Пользователь выдал доступ «показывать поверх других окон».
		Уязвимость 3. Пользователь выдал доступ к уведомлениям.
	Угроза 2. Trojan-Spy	Уязвимость 1. Пользователь выдал доступ к микрофону.
		Уязвимость 2. Пользователь выдал доступ к камере.
		Уязвимость 3. Пользователь выдал доступ к геолокации.
	Угроза 3. Trojan-Dropper	Уязвимость 1. Пользователь разрешил установку из неизвестных источников
		Уязвимость 2. Пользователь выдал доступ к специальным возможностям
		Уязвимость 3. Пользователь выдал доступ к файлам
	Угроза 4. Trojan-Downloader	Уязвимость 1. Пользователь разрешил доступ к интернету
		Уязвимость 2. Пользователь разрешил установку из неизвестных источников

		Уязвимость 3. Пользователь выдал доступ к специальным возможностям
	Угроза 5. Trojan-SMS	Уязвимость 1. Пользователь выдал доступ к SMS
	Угроза 6. Trojan-Ransom	Уязвимость 1. Пользователь выдал доступ к специальным возможностям
		Уязвимость 2. Пользователь выдал доступ «показывать поверх других окон».
		Уязвимость 3. Пользователь выдал доступ к файлам операционной системы Android
	Угроза 7. Trojan-Clicker	Уязвимость 1. Пользователь выдал доступ к специальным возможностям
		Уязвимость 2. Пользователь выдал доступ «показывать поверх других окон».

Критичность реализации угрозы через уязвимость оценивается по шкале от 0 до 100 %. Незначительный ущерб от 0 до 20 % соответствует лишь незначительному снижению удобства работы с ресурсом и минимальному потреблению его ресурсов. Низкий ущерб от 21 до 40% характеризуется небольшими финансовыми потерями и умеренному расходу ресурсов. Средний ущерб от 41 до 60 % приводит к частичной краже конфиденциальной информации или умеренным финансовым потерям. Высокий ущерб от 61 до 80 % представляет угрозу финансовой стабильности, крупной утечки данных или временной потери работоспособности устройства. Критический ущерб от 81 до 100 % означает полную потерю контроля и крупные финансовые потери.

Вероятность реализации угрозы через уязвимость оценена по шкале от 0 до 100 % на основе статистики развития информационных угроз в первом (Q1), втором (Q2) и третьем (Q3) квартале 2025 года по данным компании Kaspersky (табл. 2) [8].

Таблица 2. Вероятность реализации угрозы типа «троян» через уязвимость операционной системы Android

Угроза/Уязвимость	Вероятность реализации угрозы типа Троян через уязвимость ОС Android в течение 3 кварталов (Q1, Q2, Q3) (%), P(V)	Критичность реализации угрозы через уязвимость (%), ER
Угроза 1/Уязвимость 1	70	100
Угроза 1/Уязвимость 2	20	40
Угроза 1/Уязвимость 3	30	30
Угроза 2/Уязвимость 1	40	50
Угроза 2/Уязвимость 2	40	50
Угроза 2/Уязвимость 3	20	40
Угроза 3/Уязвимость 1	40	20
Угроза 3/Уязвимость 2	70	50
Угроза 3/Уязвимость 3	20	50
Угроза 4/Уязвимость 1	30	10
Угроза 4/Уязвимость 2	30	20
Угроза 4/Уязвимость 3	70	50
Угроза 5/Уязвимость 1	20	40
Угроза 6/Уязвимость 1	40	100
Угроза 6/Уязвимость 2	10	80

Угроза 6/Уязвимость 3	30	100
Угроза 7/Уязвимость 1	20	50
Угроза 7/Уязвимость 2	10	30

Расчет рисков.

Первым этапом расчёта рисков информационной безопасности является определение уровня угрозы по уязвимости Th по формуле 1.

$$Th = \frac{ER}{100} \times \frac{P(V)}{100}, \tag{1}$$

где ER — критичность реализации угрозы (в %), $P(V)$ — вероятность реализации угрозы через данную уязвимость (в %).

Вторым этапом является расчёт уровня угрозы по всем уязвимостям CTh по формуле 2.

$$CTh = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - Th), \tag{2}$$

где Th — уровень угрозы по уязвимостям (в %).

Третьим этапом является расчёт общего уровня угроз по ресурсу $CThR$ с учетом всех угроз, действующих на ресурс, по формуле 3.

$$CThR = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - CTh), \tag{3}$$

где CTh — уровень угрозы по уязвимостям (в %).

Четвёртым этапом является расчёт риска по ресурсу R по формуле 4.

$$R = CThR \times D, \tag{4}$$

где D — критичность ресурса, $CThR$ — общий уровень угроз по ресурсу.

Общий уровень угроз, действующих на ресурсы, описывает таблица 3.

Таблица 3. Общий уровень угроз, действующих на ресурсы

Угроза/Уязвимость	Уровень угрозы (%), Th	Уровень угрозы по всем уязвимостям, через которые реализуется данные угроза (%), CTh	Общий уровень угроз по ресурсу (%), $CThR$	Риск ресурса (у.е.), $Rold$
Угроза 1/Уязвимость 1	0,7	0,74884	0,985	98,5
Угроза 1/Уязвимость 2	0,08			
Угроза 1/Уязвимость 3	0,09			
Угроза 2/Уязвимость 1	0,2	0,4112		
Угроза 2/Уязвимость 2	0,2			
Угроза 2/Уязвимость 3	0,08			
Угроза 3/Уязвимость 1	0,08	0,4618		
Угроза 3/Уязвимость 2	0,35			
Угроза 3/Уязвимость 3	0,1			
Угроза 4/Уязвимость 1	0,03	0,40733		
Угроза 4/Уязвимость 2	0,06			
Угроза 4/Уязвимость 3	0,35			

Угроза 5/Уязвимость 1	0,08	0,08		
Угроза 6/Уязвимость 1	0,4	0,6136		
Угроза 6/Уязвимость 2	0,08			
Угроза 6/Уязвимость 3	0,3			
Угроза 7/Уязвимость 1	0,1	0,127		
Угроза 7/Уязвимость 2	0,03			

Предложенный комплекс контрмер разработан на основе анализа ключевых векторов атак. Он направлен на снижение вероятности реализации угроз за счёт ограничения наиболее часто злоупотребляемых разрешений и системных функций, а также за счёт исключения условий, при которых вредоносное приложение может закрепиться на устройстве и получить устойчивый контроль над действиями пользователя. Основной принцип комплекса контрмер заключается в применении модели запрета по умолчанию. Все высокорисковые разрешения и функции отключены для приложений, если их использование не является строго необходимым для выполнения заявленной функциональности [4, с. 88]. Предоставление доступа допускается только после проверки приложения и в минимально достаточном объёме. Для предотвращения ошибок со стороны пользователя применяется подход минимальных исключений, когда список доверенных приложений и служб фиксирован и подлежит регулярному контролю (табл. 4).

Таблица 4. Общий уровень угроз типа Троянов, действующих на смартфон с операционной системой Android после введения контрмер

Угроза	Контрмера: (У№ номер уязвимости: вводимая контрмера)	Вероятность (по уязвимостям)
Угроза 1	У1: запрет спецвозможностей пользователям, кроме системных У2: запрет «поверх других окон» У3: запрет чтения уведомлений пользователям, кроме системных	У1: 5 У2: 2 У3: 5
Угроза 2	У1: микрофон только «при использовании» У2: камера только «при использовании» У3: геолокация только «при использовании»	У1: 5 У2: 5 У3: 5
Угроза 3	У1: запрет установки из неизвестных источников У2: запрет спецвозможностей кроме системных У3: запрет «все файлы».	У1: 1 У2: 1 У3: 2
Угроза 4	У1: сеть доступна только доверенным. У2: запрет неизвестных источников. У3: запрет спецвозможностей кроме системных	У1: 10 У2: 1 У3: 1
Угроза 5	У1: доступ к SMS только системному приложению;	У1: 2
Угроза 6	У1: запрет спецвозможностей кроме системных У2: запрет «поверх других окон». У3: запрет «все файлы»	У1: 1 У2: 2 У3: 2
Угроза 7	У1: запрет спецвозможностей кроме системных У2: запрет «поверх других окон».	У1: 5 У2: 2

Для оценки эффективности внедрённых контрмер был рассчитан общий уровень угроз и риск ресурса после их применения в таблице 5.

Таблица 5. Общий уровень угроз, действующих на ресурсы и риск ресурса после использования контрмер

Угроза/Уязвимость	Уровень угрозы (%), Th	Уровень угрозы по всем уязвимостям, через которые реализуется данные угроза (%), CTh	Общий уровень угроз по ресурсу (%), $CThR$	Риск ресурса (у.е.), R_{new}
Угроза 1/Уязвимость 1	0,05	0,0718	0,234	23,4
Угроза 1/Уязвимость 2	0,008			
Угроза 1/Уязвимость 3	0,015			
Угроза 2/Уязвимость 1	0,025	0,0684		
Угроза 2/Уязвимость 2	0,025			
Угроза 2/Уязвимость 3	0,02			
Угроза 3/Уязвимость 1	0,002	0,0169		
Угроза 3/Уязвимость 2	0,005			
Угроза 3/Уязвимость 3	0,010			
Угроза 4/Уязвимость 1	0,010	0,0169		
Угроза 4/Уязвимость 2	0,002			
Угроза 4/Уязвимость 3	0,005			
Угроза 5/Уязвимость 1	0,008	0,008		
Угроза 6/Уязвимость 1	0,010	0,0454		
Угроза 6/Уязвимость 2	0,016			
Угроза 6/Уязвимость 3	0,02			
Угроза 7/Уязвимость 1	0,025	0,0308		
Угроза 7/Уязвимость 2	0,006			

Риски ресурса смартфона с операционной системой Android до внедрения контрмер R_{old} и риски ресурса после внедрения контрмер R_{new} , необходимы для расчёта эффективности введённых контрмер. Рассчитывается она по формуле 5.

$$E = \frac{R_{old} - R_{new}}{R_{old}} \times 100\%, \tag{5}$$

где R_{old} — риск ресурса до внедрения контрмер в условных единицах; R_{new} — риск ресурса после внедрения контрмер, измеряемых условных единицах.

Расчёт исходного риска производится в формуле 6.

$$E = \frac{98,5 - 23,4}{98,5} \times 100\% = 76,2\%. \tag{6}$$

Принятые меры позволили снизить значение риска ресурса с 98,5 до 23,4 условных единиц, снизив его общий критический уровень. Реализация предложенного комплекса мер позволила снизить риск на 76,2 %. Наибольший эффект в снижении риска достигнут за счёт контроля сценариев, требующих специальных возможностей, системных разрешений и установки из недоверенных источников, что подтверждает эффективность профилактического подхода к защите Android-устройств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бекишев Ю.А., Куликов Д.А., Писаренко Ж.В. Риски кибератак на предприятия, входящие в реальный сектор экономики стран // Moscow Economic Journal. 2022. Vol. 7(4). С. 616–628:

DOI 10.55186/2413046X_2022_7_4_247.

2. Дерюгин Р.А. О современных способах совершения мошенничества, связанного с использованием персональных данных пользователей сети Интернет // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1(25). С. 65–74. DOI 10.55001/2587-9820.2023.56.41.006.

3. Ерохин В. В. Недостатки в протоколе разрешений Android при ограниченной верификации // Вопросы кибербезопасности. 2021. № 1 С. 2–17. DOI 10.21681/2311-3456-2021-1-2-17.

4. Косов Н. А., Голубничев И. А. Анализ уязвимостей мобильных приложений на Android // Экономика и качество систем связи. 2023. №1. С. 84–91.

5. Кулиев М., Меретгылыджов Ы., Моммадов А., Мыратсахедов Н. Мобильные операционные системы: сравнение Android и iOS с точки зрения безопасности // Ceteris Paribus. 2024. № 12. С. 52–54.

6. Марданов Г. Д., Мамедов С. И. Киберпреступления и методы профилактики // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 8 №2. С. 47–55.

7. Нечаев С. В., Занин И. Ф., Беспалова Н. В., Ершов А. С., Хороводова Н. Ю. Безопасность Android-приложений // Инженерный вестник Дона. 2025. № 7. С. 919–930.

8. Развитие информационных угроз в третьем квартале 2025 года. Мобильная статистика // SECURELIST by Kaspersky. URL: <https://securelist.ru/malware-report-q3-2025-mobile-statistics/114017/> (дата обращения: 25.12.2025).

9. Россинская Е.Р., Голубничев Д.С. Концепция вредоносных программ как способов совершения компьютерных преступлений: классификации и технологии противоправного использования // Всероссийский криминологический журнал. 2020. №5. С. 699–709 DOI 10.17150/2500-4255.2020.14(5).699-709.

10. Урвачев П. М., Кулагин М. А., Киреев К. С., Калмыков А. А. Виды вирусов, принципы действия и методы противодействия // Современные вопросы устойчивого развития общества в эпоху трансформационных процессов: сборник материалов III Международной научно-практической конференции. Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство АЛЕФ", 2022. С. 144–152.

11. Хохлов А.А., Пчелинцева Н.В., Лыкова А.Б. К вопросу об информационной безопасности и защите информации в современном обществе // Наука и образование. 2024. Т. 7. №2. С. 83.

Поступила в редакцию: 29.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Петрищева Т. С., Кравченко А. Ю.,

Яковлев М. Д., 2026.